

ABORDAGENS IMUNOTERAPÊUTICAS PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA DE ALZHEIMER: UMA REVISÃO DE LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 131/FEV 2024 SUMÁRIO /
15/02/2024](#)

IMMUNOTHERAPEUTIC APPROACHES FOR THE TREATMENT OF
ALZHEIMER'S DISEASE: A LITERATURE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10668875

Ana Julia Kuhn Zary¹

Karine Cristine de Almeida²

Juliana Lilis da Silva²

Natália de Fátima Gonçalves Amâncio²

Resumo

A Doença de Alzheimer (DA) é a forma mais comum de demência, com origem em descobertas de Alois Alzheimer em 1906. A prevalência é alta, com 1,2 milhão de casos no Brasil e uma estimativa global de 50 milhões de afetados, podendo chegar a 131,5 milhões até 2050. A hipótese da cascata amiloide é central, sugerindo que placas neuronais causadas pela proteína precursora amiloide levam a danos cerebrais e demência. Terapias convencionais focam nos sintomas, e a imunoterapia se apresenta promissora ao focar na possível causa da doença, porém

existem riscos e controvérsias envolvidos. Foi realizada uma revisão integrativa de literatura com a pergunta central focada nas abordagens imunoterapêuticas para a DA, com destaque para Aducanumabe, Lecanemab, Donanemab e Solanezumabe e os principais achados abordam os desafios e possibilidades desses novos tratamentos.

Palavras-chaves: Doença de Alzheimer. Imunoterapia. Tratamento. Anticorpos.

Abstract

Alzheimer's Disease (AD) is the most common form of dementia, originating from discoveries by Alois Alzheimer in 1906. The prevalence is high, with 1.2 million cases in Brazil and a global estimate of 50 million affected individuals, potentially reaching 131.5 million by 2050. The amyloid cascade hypothesis is central, suggesting that neuronal plaques caused by amyloid precursor protein lead to brain damage and dementia. Conventional therapies focus on symptoms, and immunotherapy appears promising by targeting the possible cause of the disease, although there are risks and controversies involved. An integrative literature review was conducted with the central question focused on immunotherapeutic approaches to AD, highlighting Aducanumab, Lecanemab, Donanemab, and Solanezumab, and the main findings address the challenges and possibilities of these new treatments.

Key-words: Alzheimer's disease. Immunotherapy. Treatment. Antibodies.

1. INTRODUÇÃO

A doença de Alzheimer (DA) é a variante mais prevalente de demência, representando mais de metade dos diagnósticos, ela progride gradualmente apresentando sintomas que se agravam ao longo do tempo (ALZHEIMER EUROPE, 2023). A origem da doença de Alzheimer está associada à descoberta da patologia por Alois Alzheimer em 1906 (ALVES, B; OPAS; OMS, 2023). À medida que as pessoas vivem por um

período prolongado, essa enfermidade culmina em uma incapacitação total, e, finalmente, leva à morte decorrente de complicações associadas a uma acentuada deterioração cognitiva (LOUIS; MAYER; ROWLAND, 2018).

Por várias décadas, acreditou-se que a doença de Alzheimer fosse uma forma de demência pré-senil, afetando pessoas com sintomas que começavam antes dos 65 anos. No entanto, em meados do século XX, foi observado que as características clínicas, patológicas, estruturais e bioquímicas da doença de Alzheimer pré-senil eram semelhantes às encontradas em indivíduos com a forma mais comum de demência “senil” (acima dos 65 anos de idade). (LOUIS; MAYER; ROWLAND, 2018).

No território brasileiro, aproximadamente 1,2 milhão de indivíduos vivem com alguma forma de demência, e a cada ano são diagnosticados 100 mil novos casos (ALVES, B; OPAS; OMS, 2021). A escala global é ainda maior, atingindo 50 milhões de pessoas. Conforme as estimativas da *Alzheimer's Disease International*, esses números podem aumentar para 74,7 milhões até 2030 e 131,5 milhões até 2050, devido ao envelhecimento da população. Este quadro demonstra que a doença representa uma crise global de saúde que necessita ser abordada (ALVES, B; OPAS; OMS, 2021).

Devido à grande epidemia da doença, a tentativa de encontrar uma causa comum foi de grande interesse para a comunidade científica. Eram notáveis os achados de imagem e clínicos, mas somente em 1992 surgiu a hipótese da cascata amiloide que baseia muitas linhas de tratamento atuais (BUDSON; SOLOMON, 2020). A hipótese afirma que a deposição de uma glicoproteína integral, denominada proteína precursora amiloide (APP), gera placas neuronais que são o agente causador da patologia de Alzheimer e que os emaranhados neurofibrilares, perda celular, dano vascular e demência seguem como resultado direto dessa deposição (HARDY; HIGGINS, 1992).

As placas senis são compostas por um tipo específico de proteína amiloide, comumente referido como beta-amiloide. Elas constituem

estruturas extracelulares que incluem proteínas $\alpha\beta$, processos neuríticos danificados (axônios e dendritos), astrócitos e seus processos, e células da micróglia. (OLIVEIRA *et al.*, 2019).

A lesão nas fibras nervosas e ramificações prejudica a comunicação entre os neurônios. Ao tentar eliminar a proteína amiloide, os axônios e dendritos restantes, as células da micróglia podem desencadear uma resposta inflamatória, resultando em mais danos. A análise por microscopia eletrônica indica que as placas senis exibem um centro “felpudo” cercado por uma estrutura irregular e compacta. Diversas classificações das placas senis foram propostas, incluindo as difusas e as neuríticas (ALVES; DAMIÃO; SIMIONI, 2023).

Mesmo após mais de cem anos da primeira descrição da DA, ainda não existe cura e as opções de tratamento disponíveis são limitadas. O tratamento, com medicamentos desenvolvidos disponíveis, não tem impedido a progressão lenta e gradual da doença, podendo ser utilizados apenas para a redução de sintomas. (FERREIRA *et al.*, 2022) Com base no processo amiloidogênico, é viável identificar potenciais alvos para a terapia anti-amiloide, como: redução da produção de proteínas $\alpha\beta$ por meio da inibição de enzimas responsáveis por sua formação, prevenção da agregação de $\alpha\beta$ e facilitação da eliminação de $\alpha\beta$ ou remoção dos depósitos de $\alpha\beta$ via imunoterapia. (SEVIGNY *et al.*, 2016).

Nesse sentido, muitos pesquisadores têm investido na pesquisa imunoterápica, objetivando eliminar as placas senis e obter uma cura de fato para a doença. Assim, podem ser destacadas duas vertentes: a imunização ativa, por meio de vacinação, que ainda não demonstrou melhora clínica significativa, e a imunização passiva, por meio de anticorpos monoclonais, que já apresenta estudos em fase três e se mostra promissora (FERREIRA, 2022). O atual arsenal de anticorpos anti- $\alpha\beta$ difere em seletividade para variantes polimórficas e pode reconhecer epítomos com base em uma porção específica da sequência AB ou em uma das conformações AB multiméricas (CARDOSO *et al.*, 2022).

Assim, o presente artigo se justifica pela relevância dada ao conhecimento de novas tecnologias e a perspectiva de avanços significativos que possibilitem o tratamento da causa da Doença de Alzheimer e não apenas de sintomas. Logo, esse trabalho objetiva apresentar um panorama da imunoterapia em pacientes com DA e explorar os anticorpos que se mostram mais promissores, como: aducanumabe, lecanemab, donanemab e solanezumabe.

2. METODOLOGIA

O presente estudo consiste em uma revisão exploratória integrativa de literatura. A revisão integrativa foi realizada em seis etapas: 1) identificação do tema e seleção da questão norteadora da pesquisa; 2) estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos e busca na literatura; 3) definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados; 4) categorização dos estudos; 5) avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa e interpretação e 6) apresentação da revisão.

Na etapa inicial, para definição da questão de pesquisa utilizou-se da estratégia PICO (Acrônimo para *Patient, Intervention, Comparison e Outcome*). Assim, definiu-se a seguinte questão central que orientou o estudo: “No tratamento da doença de Alzheimer, com foco na hipótese de proteínas beta amiloides, quais são as novas abordagens imunoterapêuticas que demonstram maior relevância na atualidade?” Nela, observa-se o P: Pacientes com Doença de Alzheimer; I: Imunoterapia; C: Não se aplica; O: Demonstram tratamento de relevância.

Para responder a esta pergunta, foi realizada a busca de artigos envolvendo o desfecho pretendido utilizando as terminologias cadastradas nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCs) criados pela Biblioteca Virtual em Saúde, desenvolvido a partir do *Medical Subject Headings da U.S. National Library of Medicine*, que permite o uso da terminologia comum em português, inglês e espanhol. Os descritores utilizados foram: *alzheimer 's disease, immunotherapy, amyloid,*

treatment, aducanumabe, lecanemab, donanemab, solanezumab. Para o cruzamento das palavras chaves utilizou-se os operadores booleanos “and”, “or” e “not”.

Realizou-se um levantamento bibliográfico por meio de buscas eletrônicas nas seguintes bases de dados: *Google Scholar*; Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), *Scientific Electronic Library Online (SciELO)*, *National Library of Medicine (PubMed)*, *EbscoHost*.

A busca foi realizada no mês de setembro de 2023. Como critérios de inclusão, limitou-se a artigos escritos em inglês, português e espanhol publicados nos últimos 6 anos (2018 a 2023), que abordassem o tema pesquisado e que estivessem disponíveis eletronicamente em seu formato integral, foram excluídos os artigos em que o título e resumo não estivessem relacionados ao tema de pesquisa e pesquisas que não tiverem metodologia bem clara.

Após a etapa de levantamento das publicações, encontrou 44 artigos, dos quais foram realizados a leitura do título e resumo das publicações considerando o critério de inclusão e exclusão definidos. Em seguida, realizou a leitura na íntegra das publicações pré-selecionadas, atentando-se novamente aos critérios de inclusão e exclusão, sendo que 18 artigos não foram utilizados devido aos critérios de exclusão. Foram selecionados 25 artigos para análise final e construção da revisão.

Posteriormente à seleção dos artigos, realizou um fichamento das obras selecionadas a fim de selecionar a coleta e análise dos dados. Os dados coletados foram disponibilizados em um quadro, possibilitando ao leitor a avaliação da aplicabilidade da revisão integrativa elaborada, de forma a atingir o objetivo desse método.

A Figura 1 demonstra o processo de seleção dos artigos por meio das palavras-chaves de busca e da aplicação dos critérios de inclusão e exclusão citados na metodologia. O fluxograma leva em consideração os critérios elencados pela estratégia PRISMA (Page *et al.*, 2021)

Figura 1 – Fluxograma da busca e inclusão dos artigos

Fonte: Adaptado do *Preferred Reporting Items for Systematic review and Meta-Analyses* (PRISMA). Page *et al.*, (2021).

3. RESULTADOS

Após a análise dos artigos selecionados a tabela a seguir foi elaborada constando os autores das obras, título e informações principais dos trabalhos.

Tabela 1 – Principais abordagens imunoterapêuticas no tratamento de Alzheimer.

Estudo	Título	Achados Principais
--------	--------	--------------------

<p>1 VAN DYCK <i>et. al.</i>, 2023</p>	<p><i>Lecanemab in early alzheimer's disease.</i></p>	<p>O lecanemab reduziu os marcadores de amiloide na doença de Alzheimer precoce e resultou em declínio moderadamente menor nas medidas de cognição e função do que o placebo, mas foi associado a eventos adversos.</p>
<p>2 ALVES; DAMIÃO; SIMONI, 2023</p>	<p>Doença de Alzheimer: uma atualização sobre tratamentos e perspectivas.</p>	<p>Os tratamentos atuais são sintomáticos.A imunoterapia apresenta grande potencial.</p>
<p>3 SÖDERBERG <i>et al.</i>, 2023</p>	<p><i>Lecanemab, aducanumab, and gantenerumab — binding profiles to different forms of amyloid-beta might explain efficacy and side effects in clinical trials for alzheimer's disease.</i></p>	<p>Monômeros: lecanemab e aducanumab ligações fracas, gantenerumab altas.Oligômeros: lecanemab e gantenerumab, ação de ligação similar, aducanumab não apresentou ligação.Protofibrilas e fibrilas: lecanemab, observada maior ação em partículas menores, gaterenumab, maior ação em espécies maiores e aducanumab precisou de maiores doses para ação</p>

		em partículas tanto pequenas quanto maiores.
4 YADOLLAHIKHALES; ROJAS, 2023	<i>Anti-amyloid immunotherapies for alzheimer's disease: a 2023 clinical update.</i>	Os tratamentos anti- A β se mostram promissores.Serão requeridas melhoras nos ensaios clínicos.
5 VAZ et al., 2022.	<i>Role of aducanumab in the treatment of alzheimer's disease: challenges and opportunities.</i>	Eficácia do aducanumabe na redução das placas.Redução das placas não apresentaram benefícios clínicos significativos.
6 HAEBERLEIN et al., 2022.	<i>Two randomized phase 3 studies of aducanumab in early alzheimer's disease.</i>	Os estudos EMERGE e ENGAGE mostraram redução amiloide relacionada com o decorrer do tempo de tratamento e as doses usadas.
7 MINGCHAO et al., 2022	<i>Impact of anti-amyloid-b monoclonal antibodies on the pathology and clinical profile of alzheimer's disease: a focus on aducanumab and lecanemab</i>	Os resultados de estudos com anticorpos monoclonais têm sido incertos, mas se mostram seguros para humanos.

Estudo	Título	Achados Principais
8 MCDADE et al., 2022	<i>Lecanemab in patients with early Alzheimer's disease: detailed results on biomarker, cognitive, and clinical effects from the randomized and open-label extension of the phase 2 proof-of-concept study.</i>	Um aumento da exposição a Leucanumab no período do estudo mostrou rápida redução nas placas amiloides. Há necessidade de continuar o tratamento mesmo após a redução das placas.
9 CARDOSO et al., 2022	Perspectivas atuais da terapia anti-amiloide para a doença de alzheimer.	O futuro do tratamento da DA está em uma abordagem multimodal. A terapia anti-amiloide demonstra-se promissora.
10 FERREIRA, 2022	Terapia anti-amiloide na doença de alzheimer	No que concerne aos anticorpos monoclonais, donanemab, lecanemab e aducanumab, ←clearance de amiloide e ←melhoria clínica. Há a necessidade de mais ensaios clínicos.
11 PLOWEY et al., 2022	<i>Alzheimer disease neuropathology in a patient previously treated with aducanumab</i>	O estudo <i>post mortem</i> da paciente tratada com aducanumab: ←placas A β . Não foram encontradas evidências significativas de efeitos adversos ao tratamento.

<p>12 CUMMINGS et al., 2022</p>	<p><i>Alzheimer's disease drug development pipeline: 2022</i></p>	<p>Base de dados do Instituto de Saúde do governo estadunidense:143 agentes em 172 testes clínicos para o tratamento de DA, 31 em fase 3 de pesquisa sendo 21 terapias modificantes e 6 direcionados às placas amiloides.</p>
<p>13 JOSEPH-MATHURIN et al., 2022</p>	<p><i>Amyloid-related imaging abnormalities in the DIAN-TU-001 trial of gantenerumab and solanezumab: lessons from a trial in dominantly inherited alzheimer disease.</i></p>	<p>Os participantes com ARIA ($\alpha\beta$-related imaging abnormalities) corresponderam a 2.5% (1/40) do grupo placebo/, 19% (10/52) do grupo tratado com gantenerumab, e 0% (0/50) do grupo solanezumab.Houveram três sintomas clínicos reportados: dor de cabeça, dor no ouvido interno e enjoo.</p>
<p>14 FRISONI et al., 2022</p>	<p><i>The probabilistic model of alzheimer disease: the amyloid hypothesis revised.</i></p>	<p>A DA é uma doença multifatorial e heterogênea, mas os medicamentos se concentram em apenas um fator.Avanço= fatores genéticos explorados + modelo probabilístico formado.</p>

Estudo	Título	Achados Principais
--------	--------	--------------------

<p>15 RASHAD <i>et al</i>, 2022</p>	<p><i>Donanemab for alzheimer's disease: a systematic review of clinical trials</i></p>	<p>Reporta que na semana 24 de testes, a dose de 10 mg/kg ←placas em PET-CT, de 40-50%.Anticorpos anti-droga: 90% dos indivíduos 3 meses após a dose única.Reações adversas em testes: ARIA e edema vasogênico. Explorar a interação entre as placas amiloides e níveis de proteína tau.</p>
<p>16 VILLAIN; PLANCHEY; LEVY, 2022 A</p>	<p><i>High-clearance anti-amyloid immunotherapies in Alzheimer's disease. Part 1: Meta-analysis and review of efficacy and safety data, and medico-economical aspect</i></p>	<p>Os ensaios com aducanumabe, lecanemabe e donanemabe mostraram que um efeito estatisticamente significativo mas clinicamente pouco observável tende a ocorrer nos pacientes com DA precoce após 18 meses de tratamento.</p>
<p>17 VILLAIN; PLANCHEY; LEVY, 2022 B</p>	<p><i>High-clearance anti-amyloid immunotherapies in Alzheimer's disease. Part 2: putative scenarios and timeline in case of approval, recommendations for use, implementation,</i></p>	<p>Aducanumabe aprovada pelos EUA, Agencia de Medicina Europeia contra a liberação da droga na UE.Perspectiva de aprovação das imunoterapias para DA que se encontram em fase 3, nos próximos 5 anos.</p>

	<i>and ethical considerations in France</i>	
18 SONG <i>et al.</i> , 2022	<i>Immunotherapy for alzheimer's disease: targeting β-amyloid and beyond</i>	As imunoterapias ativas anti-amiloide não se mostraram muito eficazes e demonstraram reações adversas relacionadas às células T. As imunoterapias passivas: Melhor estratégia para o tratamento da DA.
19 EZZATI <i>et al.</i> , 2022	<i>Application of predictive models in boosting power of alzheimer's disease clinical trials: a post hoc analysis of phase 3 solanezumab trials.</i>	Os pacientes do grupo placebo não demonstraram redução da função cognitiva significativa para comparação com o grupo tratado com a droga. É necessário melhor seleção dos pacientes para pesquisa.
20 WITHINGTON; TURNER, 2022	<i>Amyloid-related imaging abnormalities with anti-amyloid antibodies for the treatment of dementia due to alzheimer's disease.</i>	As drogas monoclonais tem potencial para demonstrar benefícios clínicos modificadores da doença. O risco de ARIA aumenta de forma dependente da dose

Estudo	Título	Achados Principais
21 MINTUN <i>et al.</i> , 2021	<i>Donanemab in early alzheimer's disease.</i>	Semana de testes 76: melhora na cognição e capacidade de realizar atividades diárias nos

		<p>pacientes tratados com donanemab > grupo placebo. Edema ou derrame cerebral relacionado à terapia foram observados.</p>
<p>22 ZANDEN; CHI, 2020</p>	<p><i>Passive immunotherapies targeting amyloid beta and tau oligomers in alzheimer's disease.</i></p>	<p>A primeira geração de ensaios: Aβ monomérico e anticorpos para as espécies fibrilares. Em 2003, Kaye <i>et al.</i>, nomeou oligômeros não fibrilares como a espécie Aβ mais tóxica, e muitos anticorpos baseados em oligômeros têm, desde então, sido desenvolvidos.</p>
<p>23 BREIJYER; KARAMAN, 2020</p>	<p><i>Comprehensive review on alzheimer's disease: causes and treatment.</i></p>	<p>A doença é causada por acumulação de placas senis e emaranhados neurofibrilares, que resultam em neuroinflamação e alterações gliais. Duas classes para tratamento: inibidores da enzima colinesterase e antagonistas da N-metil D-aspartato (NMDA), tratamento sintomático.</p>
<p>24 LOUREIRO <i>et al</i>, 2020</p>	<p><i>Passive anti-amyloid immunotherapy for alzheimer's disease.</i></p>	<p>Há certo ceticismo na comunidade científica quanto à hipótese da cascata amiloide após não ser notada melhora clínica significativa em pacientes com redução das placas. Necessidade de se definir o que é o Alzheimer primordial,</p>

		heterogeneidade clínico-patológica da doença.
25 WILLIS <i>et al.</i> , 2018	<i>Central pharmacodynamic activity of solanezumab in mild alzheimer's disease dementia.</i>	Observou-se uma diminuição maior nos fragmentos no LCR do grupo tratado com a droga, em relação aos submetidos a placebo, nos estudos 1 e 2, fato não concretizado no estudo 3.

Fonte: autoria própria, 2023.

4. DISCUSSÃO

De acordo com os 25 artigos analisados, conclui-se que as terapias convencionais de tratamento para DA são focadas apenas na diminuição de sintomas como abordam os autores Alves; Damião; Simoni (2023), Breijyer e Karaman (2020), ~~em seus respectivos artigos~~. No ano de 2020, existiam apenas duas classes de medicamento aprovados para o tratamento da doença: inibidores da enzima colinesterase e antagonistas de N-metil d-aspartato (BREIJYER; KARAMAN, 2020) que buscavam apenas melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

Hoje, a hipótese amiloide ganhou evidências de apoio com o desenvolvimento de tomografia por emissão de positrões (PET) amiloide que permite a detecção e quantificação do acúmulo de proteínas no cérebro in vivo (YADOLLAHIKHALES; ROJAS, 2023) e possibilita a testagem de drogas focadas nesse eixo. Além desse fator, Vanden e Chi, (2021), afirmam que após a descoberta de que os oligômeros fibrilares envolvidos em uma série de doenças degenerativas possuem um epítipo comum, a terapia direcionada a estes se tornou alvo de diversas pesquisas. Nesse sentido, as abordagens de maior relevância atual são as substâncias promotoras da depuração amiloide no tecido cerebral e a imunoterapia se mostra promissora, existindo duas técnicas: a ativa e a passiva (CARDOSO, 2022).

A imunoterapia ativa ocorre por vacinação, segundo a autora Ferreira (2022) as vacinas monoclonais têm a vantagem de necessitar apenas de administração periódica. Apesar desse fato, as vacinas testadas Affitope e acc-001 não demonstraram eficácia clínica comprovada e a cad-100 induziu uma resposta de anticorpos direcionada às placas de proteínas $\alpha\beta$, mas a eficácia clínica dos anticorpos igG anti- $\alpha\beta$ produzidos não ficou explícita (FERREIRA, 2022). A pesquisa de Song *et al.*, (2022) corrobora para essa afirmação ao destacar que as vacinas apresentam pouca reatividade, além de causarem reações adversas relacionadas às células T, portanto ainda não são viáveis por não serem passíveis de controle da resposta.

Dessa forma a imunoterapia passiva se apresenta como melhor alternativa, pois há uma maior constante no número de anticorpos e seu direcionamento (LOUREIRO *et al.*, 2020). Nesse sentido, Cummings *et al.*, (2022), realizaram uma pesquisa no banco de dados da Biblioteca Nacional de Medicina do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos (EUA) e encontraram que, dentre os agentes testados, havia inúmeros agentes monoclonais, sendo os que já se encontram em fase três de estudo os seguintes: Aducanumab, Lecanemab, Donanemab, Ganterenumab e Solanezumab.

Esses agentes diferem, dentre outros fatores, na capacidade de se ligar aos diversos níveis de organização das proteínas $\alpha\beta$, sendo na forma de monômeros, oligômeros, protofibrilas e fibrilas. Söderberg *et al.* (2023) analisaram as drogas lecanemab, aducnumab e gantenerumab quanto a esse quesito e encontraram que em relação aos monômeros: lecanemab e aducanumab apresentam ligações fracas e gantenerumab altas; em relação aos oligômeros: lecanemab e gantenerumab têm ação de ligação similar e aducanumab não apresentou ligação; já em relação a protofibrilas e fibrilas: lecanemab, apresentou maior ação em partículas menores, gaterenumab, maior ação em espécies maiores e aducanumab precisou de maiores doses para ação em partículas tanto pequenas quanto maiores.

4.1 ADUCANUMABE

A medicação Aduhelm (aducanumab) obteve aprovação para uso pela *Food and Drug Administration* (FDA) dos EUA no ano de 2021, e desde então, muitos autores têm discutido sobre seu uso. Villain, Planchey e Levy (2022) abordam em sua pesquisa que existe um embate sobre a relação risco/benefício da classe de drogas a qual o medicamento pertence, devido a relatos de ocorrência de anormalidades de imagem relacionadas à terapia amiloide (ARIA), o que levou a não aprovação da droga pela União Europeia. Entretanto, existem indícios promissores, como a demonstração da segurança do uso de anticorpos monoclonais em seres humanos (MINGCHAO *et al.*, 2022).

Em contrapartida, muitos autores consideram o benefício do tratamento como fator principal a ser considerado. Vaz *et al.* (2022) afirmam que os estudos conduzidos mostraram significativa redução das placas com uso da medicação, sendo que a pesquisa Engage se mostrou mais eficaz com doses mais baixas e a Emerge mais altas. Haeberlein *et al.* (2022) também pactuam com o estudo anterior e afirmam que não ocorreram efeitos relacionados ao tratamento na pesquisa observada. Em defesa dos benefícios da utilização da droga Plowey *et al.*, (2022) relatam que, no seu estudo *post-mortem* realizado com uma paciente previamente tratada com aducanumab no estudo Prime, obteve achados que colaboram com os dados obtidos em exames PET durante os últimos meses de vida da paciente que comprovam a diminuição das placas amiloides principalmente na porção profunda do córtex, além de melhora na micróglia.

4.2 LECANEMAB

Leqembi (lecanemab) obteve aprovação recente pela FDA no ano de 2023. Assim como no caso de aducanumab, a droga vem ganhando visibilidade e sofre críticas devido a sua aprovação acelerada. Van Dyck *et al.* (2023) afirmam que a diminuição de placas só foi passível de

observação a partir de 18 meses de tratamento e como efeitos adversos foram observados ARIA e fibrilação atrial. McDade *et al.* (2022) também ressaltam a eficácia da terapia após 18 meses, mas aponta para o re-acúmulo gradual de biomarcadores patológicos após a descontinuação da medicação. Ambos afirmam que a eficácia é apontada em pacientes com DA inicial, mas incerta em estágios mais avançados da doença.

4.3 DONANEMAB

Rashad *et al.* (2022) e Mintun *et al.*, (2021) apontam para a eficácia do tratamento com a droga. Rashad *et al.* (2022) relata que 90% dos indivíduos submetidos a dose única desenvolveram anticorpos antidroga, mas, às 24 semanas de tratamento foi possível observar em PET uma redução de até 50% nas placas. Mintun *et al.*, (2021) alertam para edemas e derrames cerebrais (de maioria assintomáticos) que ocorreram durante a pesquisa, mas que eram facilmente revertidos após a descontinuação do tratamento. Withington e Turner (2022) afirmam que a ocorrência de ARIA aumenta conforme o aumento da dose a qual o paciente é submetido, logo, é necessário encontrar a dose ótima para diminuir as complicações citadas.

4.4 SOLANEZUMAB

No que tange o uso dessa terapia há divergência entre autores. Willis *et al.* (2018) evidenciam que nas pesquisas *Expedition 1* e *2* foi observado uma diminuição dos fragmentos da proteína no líquido cefalorraquidiano dos pacientes, mas esse fato não foi observado em *Expedition 3*. Joseph-Mathurin *et al.* (2022) afirmam que a droga é capaz de atingir seu alvo de proteínas, mas que não houve observação de melhora cognitiva após o tratamento. Nesse sentido, Ezzati *et al.* (2022) discorrem sobre a escolha de pacientes para compor a pesquisa, pois segundo eles, os pacientes do grupo placebo não demonstraram redução da função cognitiva significativa para comparar com aqueles em tratamento, o que afeta a comprovação de eficácia da terapia.

5. CONCLUSÃO

Conclui-se com os dados apresentados que a imunoterapia apresenta um tratamento de possibilidade promissora. Como destacado por diversos autores, alguns pontos ainda precisam ser considerados, como as síndromes relacionadas ao tratamento e as doses ótimas para preveni-las sem interferir no processo de depuração das placas. Outro fator importante é a utilização de parâmetros padrões para avaliar os benefícios cognitivos após a diminuição das placas e garantir que a remoção da causa do problema esteja de fato causando impacto positivo.

Nesse sentido, foi possível observar que o maior benefício foi para os pacientes com DA precoce, logo, a terapia anti-amiloide deve ser acompanhada do desenvolvimento de métodos de rastreamento eficazes para evitar que o avanço da doença cause danos não passíveis de reversão. Assim entende-se que, apesar de existirem riscos e necessidade de mais estudos em relação a imunoterapia, essas drogas representam a expectativa de que a doença de Alzheimer, que é uma grande promotora de declínio significativo na qualidade de vida daqueles acometidos, possa ser enfim controlada.

REFERÊNCIAS

ALVES, B.; OPAS; OMS. **21/9 – Dia Mundial da Doença de Alzheimer e Dia Nacional de Conscientização da Doença de Alzheimer | Biblioteca Virtual em Saúde MS**. 2023. Disponível em: <<https://bvsmms.saude.gov.br/21-9-dia-mundial-da-doenca-de-alzheimer-e-dia-nacional-de-conscientizacao-da-doenca-de-alzheimer/#:~:text=A%20doen%C3%A7a%2C%20descrita%20pela%20primeira>>. Acesso em 01 nov 2023.

ALVES, B; OPAS; OMS. **Conhecer a demência, conhecer o Alzheimer: o poder do conhecimento – Setembro, Mês Mundial do Alzheimer | Biblioteca Virtual em Saúde MS**. 2021. Disponível em: <<https://bvsmms.saude.gov.br/conhecer-a-demencia-conhecer-o-alzheimer->

o-poder-do-conhecimento-setembro-mes-mundial-do-alzheimer/>.
Acesso em 14 ago, 2023.

ALVES, D. E.; DAMIÃO, B.; SIMIONI, P. U. Doença de alzheimer: uma atualização sobre tratamentos e perspectivas. **Cadernos Acadêmicos**, v. 9, n. 1, p. 87–100, 2023.

ALZHEIMER EUROPE. **Alzheimer's dementia**. 2023. Disponível em: <https://www.alzheimer-europe.org/dementia/alzheimers-dementia>. Acesso em: 14 ago, 2023.

BREIJYER, Z.; KARAMAN, R. Comprehensive review on alzheimer's disease: Causes and Treatment. **Molecules**, v. 8, n. 25, p.5789, 2020.

BUDSON, A. E; SOLOMON, P. R. **Perda da Memória, Doença de Alzheimer e Demência**, 2. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2020.

CARDOSO. *et al.* Perspectivas atuais da terapia anti-amiloide para a Doença de Alzheimer, **Revista Neurociências**, v. 30, p. 1–16, 2022.

CUMMINGS J. *et al.* Alzheimer's disease drug development pipeline: 2022. **Alzheimer's & dementia** v. 8, n.1, p. 12295, 2022.

EZZATI, A. *et al.* Application of predictive models in boosting power of alzheimer's disease clinical trials: A post hoc analysis of phase 3 solanezumab trials. **Alzheimer's & dementia** v. 8, n. 1, p. 12223, 2022.

FERREIRA, I. M. R. **Terapia anti-amiloide na doença de Alzheimer**. 2022. 72 p. Dissertação (Mestrado em Medicina) – Universidade Beira Interior. Covilhã, Portugal. 2022.

FRISONI, G. B. *et al.* The probabilistic model of alzheimer's disease: the amyloid hypothesis revised. **Nature reviews: neuroscience** v. 23, n.1, p. 53–66, 2022.

HAEBERLEIN, B. S. *et al.* Two randomized phase 3 studies of aducanumab in early alzheimer's disease. **The journal of prevention of Alzheimer's disease**, v. 9, n. 2, p. 197-210, 2022.

HARDY, J. A.; HIGGINS, G. A. Alzheimer's disease: the amyloid cascade hypothesis. **Science**, v. 256, n. 5054, p. 184–185, 1992.

JOSEPH-MATHURIN, N. *et al.* Amyloid-related imaging abnormalities in the dian-tu-001 trial of gantenerumab and solanezumab: Lessons from a Trial in Dominantly Inherited Alzheimer Disease. **Annals of neurology**, v. 92, n. 5, p. 729–744, 2022.

LOUIS, E. D.; MAYER, S. A.; ROWLAND, L. P. **Merritt – Tratado de Neurologia**, 13. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.

LOUREIRO, J. C. *et al.* Passive anti-amyloid immunotherapy for alzheimer's disease. **Current opinion in psychiatry**, v. 33, n. 3, p. 284–291, 2020.

MCDADE, E. *et al.* Lecanemab in patients with early alzheimer's disease: detailed results on biomarker, cognitive, and clinical effects from the randomized and open-label extension of the phase 2 proof-of-concept study. **Alzheimer Research Therapy**, v. 14, p. 191, 2022.

MINGCHAO, S. *et al.* Impact of Anti-amyloid- β Monoclonal Antibodies on the Pathology and Clinical Profile of Alzheimer's Disease: A Focus on Aducanumab and Lecanemab. **Frontiers in aging neuroscience**, v. 14, p. 870517, 2022.

MINTUN, M. A. *et al.* Donanemab in early alzheimer's disease. **The New England Journal of medicine**, v. 384, n. 18, p. 1691–1704, 2021.

OLIVEIRA, I. A. G. *et al.* Revisão sistemática de avaliações econômicas acerca do uso da memantina isolada ou combinada com o donepezil para a doença de Alzheimer moderada a grave. **Revista Brasileira de Geriatria Gerontologia**, v. 22, n. 4, p. 190002, 2019.

PAGE, M. J. *et al.* The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. **The BMJ**, v. 372, n. 71, 2021.

PLOWEY, E. D. *et al.* Alzheimer disease neuropathology in a patient previously treated with aducanumab. **Acta neuropathologica**, v. 144, n. 1, p. 143–153, 2022.

RASHAD, A. *et al.* DONANEMAB FOR ALZHEIMER'S DISEASE: A Systematic Review of Clinical Trials. **Healthcare**, v. 11, n. 1, p. 32, 2022.

SEVIGNY, J. *et al.* The antibody aducanumab reduces A β plaques in Alzheimer's disease. **Nature**, v. 537, n. 7618, p. 50–56, 2016.

SÖDERBERG, L. *et al.* Lecanemab, aducanumab, and gantenerumab: Binding Profiles to Different Forms of Amyloid-Beta Might Explain Efficacy and Side Effects in Clinical Trials for Alzheimer's Disease. **Neurotherapeutics: the journal of the American Society for Experimental NeuroTherapeutics**, v. 20, n. 1, p. 195–206, 2023.

SONG, C. *et al.* Immunotherapy for alzheimer's disease: targeting β -amyloid and beyond. **Translational neurodegeneration**, v. 11, n. 1, p. 18, 2022.

VAN DYCK, C. H. *et al.* Lecanemab in early Alzheimer's disease. **New England Journal of Medicine**, v. 388, n. 1, p. 9-21, 2023.

VAZ, M. *et al.* Role of aducanumab in the treatment of alzheimer's disease: Challenges and opportunities. **Clinical interventions in aging**, v. 17, p. 797-810, 2022.

VILLAIN, N.; PLANCHE, V.; LEVY R. High-clearance anti-amyloid immunotherapies in alzheimer's disease, part 1: Meta-analysis and review of efficacy and safety data, and medico-economical aspects. **Revue neurologique** v. 178, n. 10, p. 1011–1030, 2022. A

VILLAIN, N.; PLANCHE, V.; LEVY, R. High-clearance anti-amyloid immunotherapies in alzheimer's disease, part 2: putative scenarios and timeline in case of approval, recommendations for use, implementation, and ethical considerations in France. **Revue neurologique** v. 178, n. 10, p. 999–1010, 2022. B

WILLIS, B. A. *et al.* Central pharmacodynamic activity of solanezumab in mild alzheimer's disease dementia. **Alzheimer's & dementia**, v. 4, p. 652–660, 2018.

WITHINGTON, C. G.; TURNER, R. S. Amyloid-related imaging abnormalities with anti-amyloid antibodies for the treatment of dementia due to alzheimer's disease. **Frontiers in neurology**, v. 13, p. 862369, 2022.

YADOLLAHIKHALES, G.; ROJAS, J. C. Anti-amyloid immunotherapies for alzheimer's disease: A 2023 Clinical Update. **Neurotherapeutics: the journal of the American Society for Experimental NeuroTherapeutics**, v. 20, n. 4, p. 914–931, 2023.

ZANDEN, C. M. V.; CHI, E. Y. Passive Immunotherapies Targeting Amyloid Beta and Tau Oligomers in Alzheimer's Disease. **Journal of pharmaceutical sciences**, v. 109, n. 1, p. 68–73, 2020.

¹Discente do curso de Medicina do Centro Universitário de Patos de Minas
-UNIPAM.

²Docente do Centro Universitário de Patos de Minas -UNIPAM.

[← Post anterior](#)

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

e-Mail:
contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:
48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente. Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil